

Nuranə Bəhram qızı Cəbrayilova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant
AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
<https://orcid.org/0000-0002-3490-6201>

KORPORATİV TƏHSİL MÜHİTİNDƏ SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏRİN TƏHLİLİ

Нурана Бахрам гызы Джабраилова
диссертант по программе доктора философии
Институт информационных технологий НАНА

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В КОРПОРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Nurana Bahram Jabrailova
doctorial student in the program of doctor of philosophy
Institute of Information Technologies of ANAS

ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS IN THE CORPORATE EDUCATION ENVIRONMENT

Xülasə. Sosial şəbəkə saytlarının artan xidmətləri və populyarlığı hər gün bu saytlardan istifadə edən istifadəçilərin sayının və paylaşılan məlumatların artmasına gətirib çıxarır. Buna görə də sosial şəbəkələrə insanların davranışlarını, istəklərini və ehtiyaclarını, habelə onlar üçün vacib olan hadisələri və mövzuları daha yaxşı dərk etməyə səbəb olan bir çox akademik, korporativ və sənaye araşdırma fəaliyyətlərinin obyektini kimi baxılır. Təhsil sahəsində də fəaliyyət göstərən tərəflərin əksəriyyətinin sosial şəbəkə istifadəçiləri olduğunu nəzərə alsaq, sosial şəbəkələrin təhsil mühitində analizi məsələsinin tədqiqinə ehtiyac duyulur. Buna görə də korporativ təhsil mühitində təhsilin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə sosial şəbəkələrin intellektual analizi üçün yeni metod və alqoritmlərin işlənməsi aktual məsələ olaraq qalmaqdadır.

Açar sözlər: *sosial şəbəkə, sosial şəbəkə analizi, sosial şəbəkə xidmətləri, korporativ təhsil mühiti, şəbəkə kapitalı*

Резюме. Растущие услуги и популярность сайтов социальных сетей приводят к увеличению числа пользователей, которые используют эти сайты каждый день, и информации, которой они обмениваются. Поэтому социальные сети рассматриваются как объект многих академических, корпоративных и промышленных исследований, которые ведут к лучшему пониманию поведения, желаний и потребностей людей, а также важных для них событий и тем. Учитывая, что большинство субъектов, вовлеченных в образование, являются пользователями социальных сетей, возникает необходимость исследования анализа социальных сетей в образовательной среде. Поэтому разработка новых методов и алгоритмов интеллектуального анализа социальных сетей с целью повышения качества обучения в корпоративной образовательной среде остается актуальной.

Ключевые слова: *социальные сети, анализ социальных сетей, сервисы социальных сетей, корпоративная обучающая среда, сетевой капитал*

Summary. The growing services and popularity of social networking sites is leading to an increase in the number of users who use these sites every day and the information shared. Therefore, social networks are seen as the object of many academic, corporate, and industrial research activities that lead to a better understanding of people's behaviors, desires, and needs, as well as events and topics that are important to them. Given that the majority of parties involved in education are social network users, there is a need to study the analysis of social networks in the educational environment. Therefore, the development of new

methods and algorithms for the intellectual analysis of social networks in order to improve the quality of education in the corporate education environment remains relevant.

Key words: *Social networking, social network analysis, social networking services, corporate learning environment, network capital*

Texnologiyanın və internet texnologiyalarının sürətli inkişafı insanların, təşkilatların və dövlətlərin qarşılıqlı əlaqəsi üçün yeni imkanlar yaradır. İnternetin həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilməsi ilə birlikdə insanlar iş, təhsil, biznes, əyləncə və s. məlumat mübadiləsi üçün internetdən istifadə edir və günün çox hissəsini internetdə keçirirlər. İnternet və onun təqdim etdiyi xidmətlərin sürətlə inkişafı cəmiyyətə təsirin yeni üsul və vasitələrinin meydana çıxmasına səbəb olur [1].

Son illər internet, xüsusilə də Web – texnologiyaları sahəsində yaranan yeniliklərdən biri də sosial şəbəkələrdir. Sosial şəbəkələr dünyanın istənilən nöqtəsində yerləşən oxşar maraqları, kökləri və fəaliyyətləri olan insanlar arasında virtual əlaqə qurmaq üçün web xidmət növüdür. Bu xidmət növü şəxsləri birləşdirməyə, qohunlarla, dostlarla, tanışlarla, həmkarları ilə ünsiyyət saxlamağa, informasiya mübadiləsi etməyə imkan verir.

Sosial şəbəkələr ilk insanlar ortaya çıxdan və ilk ictimai qarşılıqlı təsirlərdən sonra mövcud olan quruluşlardır. “Sosial şəbəkə” termini insanların real münasibətləri, istifadəçilərin veb servislərdə münasibətləri, veb servislərin özləri kimi bir neçə mənada istifadə olunduğuna görə müzakirəsi çətinlik yaradır. Ancaq bu gün bu konsepsiya insanların duyğularını, düşüncələrini və məlumatlarını internet və ya bir şəbəkə vasitəsilə çatdırmaqla bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə qurmasına imkan verən sosial bir ictimaiyyətin formalaşdırılması kimi müəyyən edilə bilər.

İnternet mühitində sosial şəbəkə, məzmunu şəbəkə iştirakçıları tərəfindən doldurulmuş interaktiv çox istifadəçi veb saytıdır. Sayt ümumi maraqla birləşdirilmiş bir qrup istifadəçiyə ünsiyyət imkanı verən avtomatlaşdırılmış sosial mühitdir. Bunlar, son dövrlərdə aktiv şəkildə inkişaf edən tematik forumları, xüsusilə sənaye sahələrini əhatə edir.

Sosial şəbəkə saytları yaranandan sonra istifadəçilərin real münasibətləri, fikirləri, düşüncələri, ünsiyyətləri rəqəmsal verilənlərə çevrilmişdir. Gündəlik həyatımızda istifadə edərək köhnə dostlarla ünsiyyət qurmaq, yeni dostlar

tapmaq, qruplar formalaşdırmaq, özümüz və fikirlərimiz haqqında məlumat paylaşmaq və müxtəlif fəaliyyətlərdə olduğumuz sosial şəbəkələrin bu qazandırdıqları ilə yanaşı, davranışlarımızın analiz edilməsinə icazə vermək, düşmənlərimizə imkan vermək, təhdid olunmaq, şəxsi məlumatımızı paylaşaraq təhlükəsizliyimizi təhlükə altına atmaq kimi problemləri də vardır.

Sosial şəbəkələr gündən-günə daha çox populyarlaşır və intensiv olaraq tədqiqat obyektinə çevrilməkdədir. Bundan başqa onların istifadə sahələri sürətlə genişlənir – biznes, tibb, təhsil və s. müxtəlif elmi sahələri əhatə edir.

XXI əsrin təhsil sferası da digər sektorlarda olduğu kimi, daim dəyişən daxili və xarici mühitə uyğunlaşmağa çalışır. Texnoloji, sosial, iqtisadi və müştəri davranışındakı inkişaf dünyadakı təhsil ocaqlarını yeni yanaşmalar, nəzəriyyələr, proseslər və sistemlər inkişaf etdirməyə, mənimsəməyə və uyğunlaşdırmağa məcbur edir. Bu yeni reallığa uğurla yanaşmaq və təhsildə tədqiqat aparmaq, bəlkə də son on ilin ən çətin problemlərindən biridir.

SŞX-nin (sosial şəbəkə xidmətləri) müxtəlif tədqiqat sahələrində müzakirə mövzuna çevrilməsinə baxmayaraq, təhsil sahəsində bu cür araşdırmaların sayı çox azdır. Tədqiqatların çoxu tələbələrin SŞX-nin real istifadəsinə və onların tələbənin akademik nailiyyətlərinə göstərdikləri təsirlərə diqqət yetirir. Tədqiqatçılar SŞX -nin istifadəçilərə təsirini qiymətləndirmək üçün normadan artıq istifadənin psixoloji, fiziki, şəxsiyyətlərarası və təhsil problemlərinə səbəb olacağını göstərmiş, eyni zamanda, bu xidmətin təhsildə yeni paradıqların təsvir olunması üçün necə istifadə oluna biləcəyini araşdırmışlar.

SŞX-nin şagirdlər, tələbələr, müəllimlər və s. kimi təhsildə maraqları olan şəxslər tərəfindən istifadə edilməsi tədqiqatçıların bu sahədə tədqiqat aparması üçün böyük imkan təklif edir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən yaradılan məzmunların həcmiminin artması Big Data problemlərinə gətirib çıxarır.

Gənclərin və yeniyetmələrin həyatında sosial şəbəkələrin rolunun öyrənilməsi bir neçə istiqamətə bölünə bilər:

1) Sosial şəbəkələrdən istifadə etmək üçün motivasiyanın tədqiqi: burada gənclərin və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdən istifadə etməsinin səbəbləri araşdırılır.

2) Sosial şəbəkələrin sosial – psixoloji tədqiqi: bu yanaşmada daha çox fərdin sosial – psixoloji xüsusiyyətləri ilə şəxslərarası ünsiyyət qabiliyyəti, münaqişə və sosial şəbəkələrin istifadəsi arasındakı əlaqələr tədqiq olunur.

3) Sosial şəbəkələrin yeniyetmələrin sosial əlaqələrinin inkişafında rolunun tədqiqi: bu yanaşma iki baxımdan tədqiq edilə bilər: təhlükəsizlik və sosial kapital.

4) Virtual əlaqələrin xüsusiyyətlərinin tədqiqi.

5) Sosial şəbəkələrin gənclərin həyatının müxtəlif aspektlərinə təsirinin tədqiqi: bu yanaşmada aparılan tədqiqatlar daha çox sosial şəbəkələrin təsiri ilə gənclərin davranışlarının və akademik nailiyyətlərinin necə dəyişdiyinin qiymətləndirilməsidir.

6) Sosial şəbəkələrin “olduğu kimi” tədqiqi: bu yanaşma sosial şəbəkələrin “olduğu kimi” öyrənilməsidir. Bu qrupa gənclərin sosial şəbəkələrin istifadəsinə yönəldilmiş tədqiqatları, onların əlaqə çevrəsini, sərf etdikləri vaxtı əhatə edir. Burada davranış xüsusiyyətləri cinsi, yaşı, təhsil, maliyyə vəziyyəti və istifadəçilərin yaşadığı yerdən asılı olaraq təhlil olunur.

Təhsildə sosial şəbəkələrin rolunu araşdırarkən ən əsası aşağıdakı suallar cavablandırılmalıdır:

1. Məktəblilər və ya tələbələr nə üçün sosial şəbəkələrə üz tuturlar?

2. Onlar sosial şəbəkədə nə edirlər?

3. Sosial şəbəkələr onların real sosial həyatına necə təsir edir?

Aparılan tədqiqatlar sosial şəbəkə istifadəçilərinin böyük hissəsini gənclərin təşkil etdiyini ortaya çıxarmışdır. Gənclər sosial şəbəkələrdə çox vaxt sərf edir və bu şəbəkələr vasitəsilə ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə yaratmağa çalışırlar. Bundan əlavə, sosial şəbəkələr həyatımızın (təhsil, iş, sosial həyat, şəxsi həyat və s.) bir çox müxtəlif nöqtəsində zəruri bir vasitəyə çevrilmişdir. Sosial şəbəkələr sayəsində insanlar zaman və məkandan asılı olmayaraq, hər bir mövzuda öz duyğularını, düşüncələrini və məlumatlarını asanlıqla paylaşa bilər və istədikləri insanlar ilə asanlıqla informasiya mübadiləsi edə bi-

lirlər. Bu baxımdan təhsil müəssisələrində sosial şəbəkələrə baxdığımızda administratorlar, təlimçilər və digər köməkçi qurumlar tələbələrlə sosial şəbəkələr vasitəsilə ünsiyyət qura və problemlərini həll edə bilərlər. Bundan əlavə, pedaqoqlar sosial şəbəkələr vasitəsilə dərslər ilə bağlı materialları bölüşə və tələbələrə dərslər haqqında bir-biri ilə qarşılıqlı ünsiyyət imkanı verə bilərlər.

Sosial şəbəkə saytlarının artan xidmətləri və populyarlığı hər gün bu saytlardan istifadə edən istifadəçilərin sayının və paylaşılan məlumatların artmasına gətirib çıxarır. Sürətlə artan məlumatlar sosial şəbəkələrin analizi məsələsini aktuallaşdırır.

Sosial şəbəkələr ictimai bir fenomen kimi uzun müddət əvvəl meydana çıxmışdır. SŞA şəbəkə üzvləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələri araşdırmaq, davranışları təxmin etmək, şəbəkədə məlumat axınlarını modelləşdirmək və təsnifat üçün istifadə olunur.

Son on il ərzində sosial şəbəkə analizinin tədqiqində yeni mərhələ başlamışdır. Belə ki, əsas diqqət kiçik şəbəkələrin analizindən minlərlə və ya milyonlarla təpə nöqtəsi olan sosial şəbəkələrin analizinə yönəlmişdir. Bunun iki səbəbi var:

1) sosial media şəbəkələrinin kütləvi istifadəsi və genişlənməsi;

2) bu mediadan əldə olunan böyük verilənlər bazasının mövcudluğu.

SŞA şəbəkə daxilində aktorlar arasındakı münasibət və əlaqələrə əsaslanır. Şəbəkə analizində əsas aksiom aktorların müstəqil deyil, əksinə, bir-birinə təsir edən olmasıdır. SŞA sosial subyektlər arasında əlaqələrin strukturunu öyrənir və bu əlaqələrin nəticələri ilə əlaqədardır. SŞA digər tərəfdən “məlumatın yığılması, statistik analizi və vizuallaşdırılması üçün konkret metodları əhatə edən riyazi metodlar və fərqli metodologiyalar çoxluğundan” istifadə edərək şəbəkədə “sosial əlaqələrin analizi” kimi müəyyən edilir. Buna görə, sosial şəbəkə analizi “aktorlar arasında sosial əlaqələrin qanunauyğunluqlarının aşkarlanması və interpretasiyası” məqsədilə statistika ilə yanaşı güclü metodoloji alətə çevrilmişdir. Sosial şəbəkə analizi “bir-birilə əlaqəli aktorlar çoxluğu”; “bir və ya daha çox əlaqəli sosialyönümlü aktorlar çoxluğu”, “aktorlar arasında bütün müvafiq əlaqələrin təsviri” kimi müəyyən olunur.

Hal-hazırda insanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə virtual ünsiyyət qurma imkanına sahibdir. Şübhəsiz, sosial şəbəkələrdəki ünsiyyət prosesində insanların məlumat və davranışlarını analiz etmək real həyatdakından çox daha asan və əlverişlidir. Buna görə də sosial şəbəkələrin analizi müasir tədqiqatçılar arasında böyük marağa sahibdir. SŞA üçün aşağıdakı tədqiqat sualları araşdırılmalıdır:

- Bu sahədəki əsas araşdırma istiqamətləri;
- Sosial şəbəkə xüsusiyyətlərinin tədqiqatının faydaları;
- Şəbəkə analizinin müxtəlif modellərində istifadə olunan metod və alqoritmlər;
- Sosial şəbəkə təhlili üçün proqramlar.

SŞA-nın əsas istiqamətləri:

Hazırda sosial şəbəkələrin analizi üçün dörd əsas tədqiqat sahəsi ayrılır: struktur, resurs, normativ və dinamik.

Struktur yanaşmada bütün şəbəkə istifadəçilərinə digər şəbəkə istifadəçilərinə və tillərin konfigurasiyasına təsir edən qrafın təpələri kimi baxılır. Şəbəkənin geometrik ölçüsünə və qarşılıqlı əlaqələrin sıxlığına diqqət yetirilir və buna görə də təpə nöqtələrinin qarşılıqlı təşkili, mərkəzlik, qarşılıqlı əlaqələrin tranzitivliyi kimi xüsusiyyətlər araşdırılır. Nəticələri bu istiqamətdə şərh etmək üçün struktur nəzəriyyələri və şəbəkə mübadiləsi nəzəriyyəsindən istifadə olunur.

Resurs yanaşması iştirakçıların müəyyən məqsədlərə nail olmaq üçün fərdi və şəbəkə resurslarını cəlb etmək imkanlarını nəzərdən keçirir və iştirakçıları sosial şəbəkənin eyni struktur mövqelərində öz resursları ilə fərqləndirir. Fərdi resurslar bilik, nüfuz, sərvət, irq, cinsiyyət və s. ola bilər. Şəbəkə resursları dedikdə təsir, vəziyyət, məlumat, sərmayə və s. başa düşülür.

Normativ istiqamət iştirakçılar arasında inam səviyyəsini, sosial şəbəkə iştirakçılarının davranışını və qarşılıqlı əlaqə proseslərinə təsir edən normalar, qaydalar və qanunları öyrənir. Bu halda şəbəkənin bu tili ilə əlaqələndirilən sosial rollar analiz edilir, məsələn, rəhbər və işçi münasibətləri, dostluq və ya qohumluq bağları. İstifadəçinin fərdi və şəbəkə resurslarını bu şəbəkədə fəaliyyət göstərən norma və qaydalarla birləşməsi, “şəbəkə kapitalını” formalaşdırır. Sadələşdirilmiş formada “şəbəkə kapitalı” bir istifadəçinin müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün istənilən vaxt əldə edə biləcəyi avantajların bir qismi olaraq görülə bilər.

Dinamik yanaşma zaman keçdikcə şəbəkə strukturundakı dəyişikliklərin olduğu sosial şəbəkələrin araşdırma obyektlərinin öyrənilməsinə istiqamətlənir: hansı səbəbdən şəbəkənin tillərinin görünüb-görünmədiyini, şəbəkənin daxili təsirlər altında strukturunun necə dəyişdiyini, sosial şəbəkənin hər hansı bir stasionar konfigurasiyası olub-olmadığını və s.

Şəbəkənin ən vacib təpələrini, əlaqələrini, birliklərini və inkişaf etməkdə olan hissələrini müəyyənləşdirmək üçün sosial şəbəkələrdəki davranış əlaqələrinin təhlili və struktur analizi lazımdır. Bu analiz şəbəkənin qlobal təkamül davranışını nəzərdən keçirməyə imkan verir. Struktur analiz və davranış əlaqələrinin analizi üçün statik analiz metodları, icmaların aşkarlanması üsulları və təsnifat alqoritmləri istifadə olunur.

Sosial şəbəkələrin statik analizi. Elmi tədqiqatlarda böyük ölçülü şəbəkələrin struktur xüsusiyyətləri ətraflı təhlil edilmişdir. “Tipik” sosial şəbəkələr araşdırılır, əgər sosial şəbəkə böyüdülsə, necə görünəcəyi sualı, sosial şəbəkələrin tipik temporal xüsusiyyətlərinin davranışı tədqiq edilir. Məsələn, genişlənmə prosesində şəbəkə strukturu və ya qrafın əlaqəli komponentlərinin davranışı və paylanması necə dəyişir. Vaxt keçdikcə şəbəkəyə yeni təşkilatlar əlavə olunur, lakin bununla belə qrafın bəzi xüsusiyyətləri qorunub saxlanıla bilər.

Sosial şəbəkədə icmaların aşkarlanması: Bu sual təsnifat məsələsinə olduqca yaxın olmasına baxmayaraq, sosial şəbəkə təhlilində vacibdir. Məqsəd istifadəçilərin aktiv qarşılıqlı təsir göstərdiyi şəbəkə bölgələrinin müəyyən olunmasıdır. Alqoritmik olaraq, bu problem qrafların ayrılması probleminə aid edilə bilər. Şəbəkəni qovşaqlar arasındakı əlaqələrin davranışına əsasən sıx bölgələrə ayırmaq lazımdır. Kompüter sosial şəbəkələri dinamikdir, bu icmaların aşkarlanması baxımından çətinliklərə səbəb olur. Bəzi hallarda şəbəkənin informasiya məzmununu icmaların aşkarlanması prosesinə inteqrasiya etmək mümkündür. Belə olduqda məzmun oxşar marağı olan iştirakçıların qruplarını müəyyənləşdirmək üçün köməkçi vasitəyə çevrilir.

Sosial şəbəkə məzmunlarının analizi. Dörd növ şəbəkə məzmunu analizi var:

- 1) Verilənlərin istənilən növləri ilə ümumi məlumatların analizi;
- 2) Mətn analizi;

- 3) Multimedia analizi;
- 4) Sensor və axın analizi;

Media verilənlərinin analizi. Faydalı biznes proqramları tapmaq üçün sosial media şəbəkələri analiz edilə bilər. Verilənlərin analizi üsulları tədqiqatçıları və mütəxəssisləri geniş, birləşmiş, dəyişən media məlumatlarını təhlil etmək üçün vasitələrlə təmin edir.

Sosial şəbəkələrdə mətn məlumatlarının analizi. Sosial şəbəkələrdə çox sayda mətni informasiyalar mövcuddur. Məsələn, mesajlar, bloqlar və ya xəbərlərə olan sitatlar və s. Bəzən istifadəçilər bir-birinə linklər şəklində olan mətni informasiya vasitəsilə təsir edə bilirlər. Sosial şəbəkə məzmununun istifadəsi, məsələn, təsnifat və klasterləşdirmə məsələlərində sosial şəbəkələri təhlil edərkən nəticələrin keyfiyyətini böyük dərəcədə artırmaqla bilər.

Şəbəkə multimedia məlumatlarının analizi. Media mübadiləsi üçün məlumatı paylaşmaq imkanı verən Flickr, Twitter, Facebook, YouTube və s. kimi bir çox media paylaşma saytları var. Belə kütləvi informasiya vasitələrinin ümumi istifadəsi etiketləmə və müxtəlif şəkildə şərhlərin yerləşdirilməsi – istifadəçi qarşılıqlı təsirləri ilə tez-tez birləşdirilir. Buna görə də belə şəbəkələr məlumatların təhlili və çıxarılması prosesində geniş şəkildə istifadə üçün mənbə rolunu oynaya bilər.

Şəxslərin sosial şəbəkələrdə çox fəal iştirakı o deməkdir ki, hər gün milyonlarla yeni məlumat parçası yaranır. Buna görə də sosial şəbəkələrə insanların davranışlarını, istəklərini və ehtiyaclarını, habelə onlar üçün vacib olan hadisələri və mövzuları daha yaxşı dərk etməyə sə-

bəb olan bir çox akademik, korporativ və sənaye araşdırma fəaliyyətlərinin obyektini kimi baxılır.

Statistikanı nəzərə alıqda internet istifadəçilərinin əksəriyyətini sosial şəbəkə istifadəçilərinin təşkil etdiyini görürük. Son dövrlər gənclərin sosial şəbəkələrdə çox vaxt sərf edərək bu şəbəkələr vasitəsilə ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə yaratmağa çalışması reallıqdır. Sosial şəbəkələr sayəsində fərdlər zamandan və məkandan asılı olmadan istənilən mövzuda, istənilən insanla duyğu, düşüncə və məlumatlarını rahat bir şəkildə paylaşa bilərlər.

Təhsil insan fəaliyyətinin daha çox informasiya resursları toplanan sahəsidir. Təhsil sahəsində maraqlı olan tərəflər (təhsilalanlar, valideynlər, müəllimlər və s.) arasında olan münasibətləri sosial şəbəkə məlumatlarından istifadə edərək analiz etmək olar. Korporativ təhsil mühitində sosial şəbəkə məlumatlarını analiz edərək müəllimlərin qiymətləndirilməsi, valideynlərin övladlarına nəzarət, şagirdlərin münasibətlərinin analizi kimi müxtəlif məsələlərə baxmaq olar.

Tələbələr, şagirdlər, müəllimlər və s. istifadəçilər tərəfindən yaradılmış məzmunları təhlil edərək təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün müəyyən addımlar atmaq olar. Məsələn, tələbə və şagirdlər tərəfindən yaradılan məzmunların təhlili, yanlış davranışın yaratdığı faciələrin öncədən anlaşılmasına və hətta qarşısının alınmasına gətirib çıxara bilər. Tədris üsulları, eləcə də tələbələrin qarşılaşdıqları problem və maneələrlə bağlı müxtəlif məsələlərin monitorinqi və təhlili sistemlərinin inkişafı təhsil üçün daha yaxşı mühitin yaradılması deməkdir. Belə bir mühit təhsil sistemlərinin effektivliyini artırır və daha yüksək təhsilli cəmiyyətlərə töhfə verə bilər.

Problemin aktuallığı. Təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən tərəflərin əksəriyyətinin sosial şəbəkə istifadəçiləri olması sosial şəbəkələrin təhsil mühitində analizi məsələsini aktuallaşdırır.

Problemin elmi yeniliyi. Tədqiqat sosial şəbəkələrin təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında hansı imkanlara sahib olduğunu müəyyənləşdirir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Korporativ təhsil mühitində sosial şəbəkələrin analizi təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına yönəldiləcəkdir.

Ədəbiyyat:

1. Əliquliyev, R.M. Sosial şəbəkələr / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev , F.C. Abdullayeva . – Bakı: İnformasiya texnologiyaları, -2010. - 288 s.
2. Термин «Социальные сети» [Электронный ресурс] // Социальные сети от А до Я: путеводитель по социальным сетям Интернета. – URL: <http://www.social-networking.ru/article/social-networks>.
3. Золотухин С.А. Роль социальных сетей в информатизации образования//Дискуссия / Ин-т сов. тех. упр. -2013. № 5–6. С. 152–157
4. Фещенко А.В. Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития – Гуманитарная информатика. Вып.6 – 2011.– С. 124–134.
5. Савзиханова С.Э. Социальные сети как инструмент социокультурной модернизации образования // Креативная экономика. – 2013. – Том 7. – № 9. – С. 97-104.
6. Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного школьника. Отчет по итогам НИР. / Аржаных Е.В., Задорин И.В., Колесникова Е.Ю., Гуркина О.А., Новикова Е.М., Мальцева Д.В. – Москва, 2014. – 107 с.
7. Т. В. Батура. Методы анализа компьютерных социальных сетей. Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. -2012, том 10, выпуск 4, – С. 14-28.
8. Чураков А. Н. Анализ социальных сетей // СоцИс. 2001. № 1. С. 109–121.
9. Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis: Methods And Applications. N. Y.: Cambridge University Press, 1994. 825 p.
10. Carter T. Butts. Social network analysis: A methodological introduction. Asian Journal of Social Psychology (2008), 11, p 13–41
11. Zeljko M. P., Rada K., Milos P. Possibilities of using certain social networks in education. Journal Plus Education, Vol XVI (2016), No. oct. pp. 234 – 242
12. Havar M., Zəfər C., İqbal B. Ali Təhsildə Big Data Texnologiyası Tətbiqinin Üstünlükləri / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı / -Bakı, -2016.
13. Bayer J., Bydzovska H., Geryk J., Obsvac T., Popelnsky, L.: Predicting Dropout from Social Behaviour of Students. In: Proceedings of the 5th International Conference on Educational Data Mining. pp. 103{109 (2012)
14. Vedanayaki M. A Study of Data Mining and Social Network Analysis. Indian Journal of Science and Technology, Vol 7(S7), 185–187, November 2014
15. Manjunath B.T. et al, Analyzing Social Media Data in Educational Sectors Using Data Mining Techniques (IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 7 (4) , -2016, -2125-2129

E-mail: cebrayilovanurane@mail.ru

Rəyçilər: *ped.ü. elm. dok., prof. F.N. İbrahimov,*

tex. ü. fəl. dok., dos. F.F. Yusifov

Redaksiyaya daxil olub:12.01.22.

Elduzə Baloğlan qızı Əliyeva
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun böyük elmi işçisi
<https://orcid.org/0000-0002-4740-4673>

ÜMUMTƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN REYTING SİSTEMİNİN YARADILMASI

Эльдуза Балаоглан гызы Алиева,
старший научный сотрудник Института
Образования Азербайджанской Республики

СОЗДАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Eldusa Baloglan Aliyeva
senior researcher at the
Institute of Education of the Republic of Azerbaijan

ESTABLISHMENT OF THE RATING SYSTEM OF SECONDARY SCHOOLS

Xülasə. Təhsil islahatlarının sistemli şəkildə həyata keçirildiyi bir dövrdə yeni yanaşmalardan biri də məktəblərin reyting sisteminin dəyişməsidir. Məktəb nailiyyətlərinin izlənməsi və onun inkişafına səmərəli yollarla nail olmaq üçün reytingin müəyyənəşdirilməsi əsas vəsaitə çevrilmişdir. Ənənəvi olaraq cəmiyyətimizdə valideynlərin, icmanın “Yaxşı məktəb” anlayışı haqqında düşüncələri daha çox güclü maddi-texniki bazası olan, savadlı müəllimlərin cəlb olunduğu, yaxşı müəllim-şagird münasibətlərinin mövcud olduğu və sonda imtahan nəticələrinə görə ön yeri tutan məktəblərdir. Öz övladı üçün məktəb seçən valideyn ilk öncə məktəbin rahat şəraiti, tədrisin keyfiyyəti, müəllimlərin peşəkarlığı, müasir texnologiyaların tətbiqi ilə daha çox maraqlanır. Bu komponentlərin sistemli şəkildə bir-birini tamamlaması tədrisin keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Keyfiyyətli təhsil əldə etməyin yollarından biri ümumtəhsil məktəblərinin reytinginin müəyyənəşdirilməsi yolu ilə sağlam rəqabətin yaradılmasıdır.

Açar sözlər: məktəb, reyting, inkişaf, keyfiyyət, təhsil, akkreditasiya, zəif, güclü, beynəlxalq təcrübə

Резюме. В период, когда реформы образования осуществляются планомерно, одним из новых подходов является изменение рейтинговой системы школ. Рейтинг стал основным средством для отслеживания достижений школы и достижения ее эффективного развития. Традиционно в нашем обществе родители, общественное мнение о понятии «хорошая школа» – это школы с более прочной материально-технической базой, привлечением образованных учителей, хорошими отношениями учитель-ученик и, в конечном счете, ведением ЕГЭ. Родителя, выбирающего школу для своего ребенка, в первую очередь интересуют комфортные условия школы, качество преподавания, профессионализм педагогов, применение современных технологий. Систематическая взаимодополняемость этих компонентов оказывает непосредственное влияние на качество обучения. Одним из способов получения качественного образования является создание здоровой конкуренции путем определения рейтинга общеобразовательных школ.

Ключевые слова: школа, рейтинговая система, развитие, количество, образование, аккредитация, слабый, сильный, международный опыт

Summary. At a time when education reforms are being carried out systematically, one of the new approaches is to change the rating system of schools. The rating has become the main means for tracking the achievements of the school and achieving its effective development. Traditionally, in our society, parents, public opinion about the concept of a “good school” is schools with a stronger material and technical base, attracting educated teachers, good teacher-student relationships, and, ultimately, conducting the exam. A

parent choosing a school for their child is primarily interested in the comfortable conditions of the school, the quality of teaching, the professionalism of teachers, and the use of modern technologies. The systematic complementarity of these components has a direct impact on the quality of education. One of the ways to get a quality education is to create healthy competition by ranking general education schools.

Key words: school, rating system, development, quantity, education, accreditation, weak, strong, international experience

Təhsil insanın həyat fəaliyyətinin ən vacib sahələrindən olmaqla, cəmiyyətin və əhalinin sosial həyatının əsas inkişaf istiqamətlərindən biridir. Miqyas baxımından insan fəaliyyətinin bu sferası – dünya iqtisadiyyatının ən geniş və şaxələnmiş növlərindən biridir. Müasir cəmiyyətdə bu cür insanları özünə cəlb edən və sürətlə inkişaf edən ikinci bir sfera tapmaq çox çətinliklidir. Müasir təhsil sistemi iqtisadi, mədəni və ideoloji faktorlar əsasında formalaşma prosesində olan kompleks bir sistemdir. Təhsilin sistem xarakteristikaları çox dəyişkəndir, çünki o, bir insanın bütün aktiv həyatı boyunca öyrənməsinə imkan verən, davamlı çoxxalın təhsil xidmətlərini təmin edərək daha çox mürəkkəb bir ictimai quruma çevrilir.

Tədrisin keyfiyyəti onun hansı şəraitdə, mühitdə və prosesdə inkişaf etdirilməsindən daha çox asılıdır. Beynəlxalq təcrübə sübut edir ki, qiymətləndirmə nəticələri məktəb fəaliyyətinin səmərəliliyini göstərən vasitələrdən biri olsa da, bu, ümumtəhsil müəssisəsinin tam keyfiyyət göstəricilərini özündə ehtiva etmir. Təhsildə qiymətləndirmə üzrə beynəlxalq tənqidçilər ümumtəhsil müəssisəsinin yalnız imtahanlara və ya vəsaitin istifadəsinə əsaslanmadığını qeyd edirlər. Ümumtəhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi prosesi üç məqsədə xidmət edir: tədris üzrə məlumatların toplanması və təhlil edilməsi, qarşıya çıxan problemlərin müəyyənləşdirilməsi, məktəb fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, dəyişikliklər istiqamətində yeniliklər üçün müvafiq təkliflərin verilməsi. Bu baxımdan, ümumtəhsil sisteminin dəyərləndirilməsi üç əsas istiqaməti özündə birləşdirir: xarici nəzarət, daxili nəzarət və ya özünüdəyərləndirmə və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, nəticələr – imtahanlar. Bütün bunlar məktəbin reyting sistemində yerini müəyyənləşdirilməsinə təsir göstərən amillərdir.

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, ümumtəhsil müəssisələrində keyfiyyət təminatı sisteminin yaradılması müəssisənin fəaliyyət istiqamətinin və xarakterinin kökündən dəyişməsi üçün bir çox sahələrin təkmilləşdirilməsini və inkişaf

etdirilməsini əsas götürməlidir. Bir sıra ölkələrdə reytingin müəyyənləşdirilməsi fərqli şəkildə təqdim olunur.

Məktəblər akkreditasiya keyfiyyətini hansı formada təmin edir?

* Fəaliyyət standartları və məktəblərdən tələb olunan keyfiyyəti müəyyənləşdirməklə gözləntiləri artırır.

* Zəif və güclü tərəfləri aydınlaşdırır.

* Məktəb üçün təxirəsalınmaz inkişaf istiqamətləri və sonrakı inkişaf mərhələlərini təklif edir.

* Məktəblərin öz inkişafını təmin edəcək qabiliyyəti artıracaq ciddi özünüqiymətləndirməni təsdiq edir.

* Zəif məktəblərin fəaliyyət və inkişafını nəzarətdə saxlayır və idarəedici heyətə dəstək olur.

ABŞ-da, Avropanın bir çox dövlətlərində təhsil sistemində reytingin müəyyən edilməsi üçün, eləcə də məktəblərdə məlumatları əldə etmək üçün daim dövlət və milli qurumlarla fəaliyyət göstərir. Bu, ölkə səviyyəsində daha dərin bir şəkildə təqdim etməyə kömək edir və məktəb profillərini və reytingləri inkişaf etdirməyə imkan verir. Beynəlxalq təcrübəni araşdırarkən reyting sisteminin müxtəlifliyi diqqəti çəkir. Əvvəllər əksər dövlətlərdə ümumi Great Schools Reytingi test ballarına əsaslanırdı. Bəzi dövlətlərdə Great Schools Reytingi həm də şagirdlərin tərəqqisinə əsaslanır. Məktəb profillərimizdə test ballarına əlavə olaraq vacib məlumatlar da var – uşaqların məktəbdə necə təcrübə keçirmələrində böyük bir fərq yaradan amillər, məsələn, bir məktəbin şagirdlərin akademik şəkildə inkişafına nə qədər kömək etdiyi, məktəbin fərqli sosial-iqtisadi, irqi və etnik şagirdləri necə dəstəklədiyi kimi, qruplar və bəzi qrup şagirdlərin məktəbin nizam-intizamı və davamiyyət siyasətindən qeyri-bərabər dərəcədə təsirlənməməsi. Bu vacib mövzuların çoxu indi öz reytinginə malikdir və bu temalı reytinglər məktəbin ümumi Great Schools Xülasə Reytinginə daxil edilmişdir.

Xülasə Reytingi. Great Schools Xülasə Reytingi bir məktəb profilinin əsasında göstərilir və bir məktəb bütün şagirdlərini sonrakı müvəffəqiyyətə – istər kollec və ya karyera hazırlığına necə yaxşı hazırladığına əsaslanaraq məktəb keyfiyyətinin ümumi görüntüsünü verir. Xülasə reytinginin hesablanması məktəbin dörd mövzulu reytinginə (Test Skoru Reytingi, Şagird və ya Akademik Tərəqqi Reytingi, Kollec Hazırlığı Reytingi və Kapital Reytingi) və bir məktəbdə nizam-intizam və davamiyyət fərqlərinə görə bayraqlara əsaslanır. Hər bir məktəb üçün göstərdiyimiz reytinglər məlumatların mövcudluğu və ya məktəb səviyyəsinə uyğunluğuna görə dəyişə bilər (məsələn, orta məktəblərdə Kollec Hazırlığı Reytingi olacaq, lakin ibtidai məktəblərdə olmayacaq). Birini hesablamaq üçün kifayət qədər məlumatımız yoxdursa, bir məktəb üçün Xülasə Reytingi hazırlamayacağıq.

Test Hesab Reytingi. Test Skoru Reytingi, məktəblərin siniflər və fənlər üzrə dövlət qiymətləndirmələri üzrə göstəricilərindən (bacarıq dərəcəsi və ya yuxarı olan şagirdlərin faizi) istifadə edərək, dövlətin digər məktəbləri ilə müqayisədə, hər məktəb üçün 1-10 reyting hazırlamaq üçün məktəbləri qiymətləndirir. Bu məktəbin ümumi Test Skor Reytingləri məktəb profillərində Akademiklər bölməsində göstərilir və bərabərlik bölməsində şagird alt qrupu (irqi / etnik mənsubiyyəti və ailə gəlirləri) tərəfindən bölünür. Bu reyting məktəb keyfiyyətinin başa düşülməsində vacib amildir, çünki bütün şagirdlərin akademik standartlara cavab verib-verməməsini ölçür.

Şagird Tərəqqi Reytingi. Şagird Tərəqqi Reytingi (“artım” kimi də tanınır) bir məktəbdəki şagirdlərin zamanla akademik tərəqqi edib-etməmələrini ölçür. Şagird Tərəqqi Reytingi, xüsusilə, fərdi şagirdlərin son bir il və ya daha çox müddətdə oxu və riyaziyyat qiymətləndirmələrində nə qədər tərəqqi etdiyinə, bu performansın Dövlət Təhsil Departamenti tərəfindən qurulmuş şagird böyümə modelinə əsaslanaraq gözlənilən tərəqqi ilə necə uyğunlaşdığına və necə baxdığına baxır. Bu məktəbin böyümə məlumatları əyalətin digər məktəbləri ilə müqayisə olunur. Bu məlumatlar bir çox ştatda birdən çox sinifdə dövlət standart testlərini aparmayan orta məktəblər üçün daha az yayğındır. Onsuz da yüksək performanslı şagirdləri olan məktəblərin

yüksək Şagird Tərəqqi Reytingi alması və ya yüksək test balı olan məktəblərin Şagird Tərəqqi Reytinginin aşağı olması mümkündür. Böyümənin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu, sosial-iqtisadi bilik səviyyəsindən daha az əlaqəlidir. Şagird Tərəqqi Reytinginin məqsədi şagird nailiyyətləri baxımından başlanğıc nöqtəsindən asılı olmayaraq şagird nəticələrini yaxşılaşdıran məktəblərdə şəffaflığı təmin etməkdir.

Akademik Tərəqqi Reytingi. Akademik Tərəqqi Reytingi açıq şəkildə məlumatlarını təqdim etməyən dövlətlərdə göstərilir, yəni Şagird Tərəqqi Reytingini təmin edə bilməyəcəyimiz deməkdir. Bu dövlətlərdə, əvəzinə şagird səviyyəsində verilən məlumatlar əvəzinə müqayisə olunan məktəb səviyyəsindəki məlumatlardan istifadə edən bir model əsasında reyting olan Akademik Tərəqqi Reytingidir. Bu məlumatlar, bir çox ştatda liseydə birdən çox sinifdə dövlət standart testlərini qəbul etməyən liseylər üçün daha az yayılmışdır, bu da test ballarında sinifdən-sinifə yaxşılaşdırılmasına baxmağı çətinləşdirir. Bu ölçü Dövlət Təhsil Şöbələri tərəfindən verilən böyümə məlumatlarından istifadə edən Şagird Tərəqqi Reytingindən daha az dəqiq olduğuna görə, Xülasə Reytingində daha az çəki verdik. Şagird böyüməsi məlumatları bu dövlətlərdə açıq olduqda, Akademik Tərəqqi Reytingini Şagird Tərəqqi Reytingi ilə əvəz edəcəyik.

Kollec hazırlığı reytingi. Kollec Hazırlığı Reytingi, əyalətdəki digər məktəblərlə müqayisədə liseylərin şagirdlərini kollec və karyerada müvəffəq olmağa necə hazırladıklarını ölçür. Reyting orta məktəbin məzuniyyət dərəcəsi, kolleclərə qəbul imtahanları (SAT / ACT performans) və ya qabaqcıl kurslara qəbul və imtahan nəticələri barədə məlumatlara əsaslanır. Bu reyting yalnız orta məktəb qiymətləri olan məktəblərə aiddir. İstifadəçilərin maraqlarını daha yaxşı təmin etmək və ölkə daxilindəki məlumatları tam istifadə etmək üçün metodologiyada yenilik edilərək Xüsusi olaraq Advanced Yerləşdirmə, Beynəlxalq bakalavr və ikili qeydiyyat kursları – indi təhlil edilərək Kollec Hazırlıq Reytinginə daxil edilmişdir. Yenilənmiş məlumatlar və metodologiya Beynəlxalq Yerləşdirmə qeydiyyatı və imtahandan keçmə qiymətləri ilə yanaşı Beynəlxalq bakalavr və ikili qeydiyyat kurslarına da daxil olur.

Kapital reytingi. Bərabərlik Reytingi, bir məktəbin bütün şagirdlərin akademik inkişafına nə dərəcədə yaxşı xidmət etdiyini ölçür: 1) dövlət imtahanlarında əlverişsiz şagirdlərin bütün şagirdlər üçün dövlət orta səviyyəsinə nisbətən və 2) məktəbdə fəaliyyət arasındakı boşluqlar. Maneəsiz şagirdlər və digər şagirdlər. Əlverişsiz şagirdləri dövlət, məktəblər, alt qruplar, siniflər və fənlər arasındakı davamlı boşluqları göstərən irqi / etnik və iqtisadi alt qrupları yaradan şagirdlər olaraq təyin edirik. Bu, məktəbin bu şagirdlər üçün dövlət orta ilə müqayisədə əlverişsiz şagird qruplarının nə dərəcədə yaxşı təhsil aldığını və həm bu nailiyyət səviyyəsində, həm də müvəffəqiyyət boşluqlarında amilləri nəzərə alaraq bu şagirdlərin bu məktəbdəki əlverişsiz şagirdlərlə müqayisədə necə fəaliyyət göstərdiyini anlamağa imkan verir. Aşağı reyting (1-3) bəzi şagird qruplarının məktəbdə lazımı dəstəyi almadıqlarını, yüksək reyting (8-10) isə məktəbin müvəffəqiyyət boşluqlarını effektiv şəkildə bağladığını göstərə bilər.

Aşağı gəlirli reyting. Aşağı gəlirli Reyting, əyalətdəki bütün şagirdlərlə müqayisədə pulsuz və ya endirimli qiymətli nahar etmək hüququ qazanan şagirdlər üçün dövlət test ballarına baxır. Valideynlər üçün məktəblərin fərqli sosial-iqtisadi bölgələrdən olan şagirdlərə necə yaxşı xidmət etdiyini başa düşmələrini asanlaşdırmaq üçün profillərdə aşağı gəlirli reytingi göstəririk. *Qeyd:* aşağı gəlirli şagirdlərin performans məlumatları məktəbin kapital reytinginin bir hissəsidir, buna görə məktəbin Xülasə reytingi bölməsində müstəqil reyting kimi göstərilir.

İntizam və iştirak bayraqları. İntizam və davam bayraqları Great Schools məktəbdənəknar dayandırılması və şagird orqanlarında xroniki xaric olması ilə əlaqəli məktəbləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə etdiyi göstəricilərdir. Bu bayraqların yaradılması iki ilkin mərhələni əhatə edir: yüksək dayandırma və ya xaric olmaq dərəcələri olan məktəblərin müəyyənləşdirilməsi və irqi / etnik şagird qrupları arasında asma və ya xroniki kənarlıq nisbətlərində əhəmiyyətli fərqlər olan məktəblərin müəyyən edilməsi. Bu şərtlər mövcud olduqda “Yarış / etnik” bölməsinin “İntizam və iştirak” bölməsində keçid görünüşü daxilində bir məktəbin “Bərabərlik” hissəsində bayraq görünür.

Xülasə Reyting giriş və ölçülər. Xülasə reytingi hesablaması yuxarıda təsvir olunan məktəbin tematik reytinglərinin / bayraqlarının beşinə əsaslanır. Bir məktəbin reytinginə daxil olan komponentlər məlumatların mövcudluğuna görə dəyişə bilər. Məsələn, qabaqcıl yerləşdirmə dərsləri və kolleclərə qəbul imtahanları kimi kollec hazırlığı tədbirləri əksər liseylərdə mövcuddur, lakin ibtidai və ya orta məktəblərdə deyil və il boyu davam edən inkişafa baxan şagird və ya akademik tərəqqi məlumatları daha az ola bilər dövlət standart testlərin yalnız bir sinifdə verildiyi bir lisey.

Xülasə Reytingini hesablamaq üçün mövcud məlumatlara əsasən hər bir qiymətləndirmə/bayraq üçün çəkilərdən istifadə edirik; dövlətin digər məktəblərinə nisbətən məktəb haqqında məlumatların miqdarı; verilənlərdə dəyişkənliyin miqdarı; və hər bir məlumat nöqtəsinin kollecdəki şagird müvəffəqiyyəti və uzunmüddətli həyat nəticələri ilə əlaqəli olduğu sübut olunmuş dərəcədir.

Məktəblərin reyting cədvəli məlumatların şəffaflığını təmin edir. Valideynlərə məktəblər haqqında məlumat almaqda, uşağın inkişafı üçün məktəbdə hansı imkanların yaradıldığını bilməkdə kömək edir. Buna görə də yaxşı olarkı, ölkəmizdə də məktəblərin reyting göstəriciləri sosial şəbəkələrdə, internet saytlarında paylaşılmalıdır. Məktəb haqqında məlumatların paylaşılması valideyn üçün övladına məktəb seçimi etməkdə köməkçi rolunu oynayır. Bundan əlavə, məktəb məlumatlarının əlçatan, istifadəsi asan olan formatlarda olması vacibdir. Qeyri-hökumət təşkilatları da valideynləri və şagirdləri yerli məktəblərin keyfiyyəti barədə məlumatlandırmaq üçün istifadə etsinlər. Hazırda ölkəmizdə məktəblərin reytinginin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı çoxsaylı tədqiqatlar aparılır. Bu tədqiqatlarda təhsil müəssisələrinin reytinginin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər və layihələr şəklində təqdim olunur. Məsələn, tədqiqatçı İ. Əsədova “Ümumtəhsil məktəblərinin reyting sisteminin təkmilləşdirilməsinə təsir edən amillər” adlı məqaləsində “Ümumtəhsil müəssisələrində yenilənmiş reyting cədvəli üçün yeni indikatorların müəyyən edilməsi Qaydaları”nı layihə şəklində təqdim edir (İ.M. Əsədova Ümumtəhsil məktəblərinin reyting sisteminin təkmilləşdirilməsinə təsir edən amillər //Məktə-

bəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, Bakı, 2020, № 3, s. 23-32). Bu məqalədə ümumtəhsil məktəblərinin reyting cədvəlinin tərtibi zamanı aşağıdakı indikatorlara əsaslanır:

- məktəbin ümumi göstəriciləri;
- təhsilalanların göstəriciləri;
- təhsilverənlərin göstəriciləri;
- təlimdənkənar işlərin təşkili;
- metodik və elmi -praktik işlər.

Məqalədə ümumtəhsil məktəblərinin reytinginin müəyyənləşdirilməsi metodikası aşağıdakı düsturlardan istifadə yolu ilə aparılır:

$$I_1 = (g_1 + g_2 + g_3 + g_4 + \dots + g_n)$$

$$R = (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5) - HŞ$$

R— məktəbin ümumi reytingi

I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 — istiqamətlər

$g_1, g_2, g_3, g_4, \dots, g_n$ — göstəricilər

Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 — ayrılıqda istiqamətlərin qiymətləndirilməsi

HŞ—haqlı şikayətlər.

Ədəbiyyat:

1. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası // Azərbaycan məktəbi, -2013, № 5
2. Abdullayev Ü. Azərbaycanca təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması problemləri və həlli yolları. -Bakı, -2019.
3. Əsədova İ.M. Ümumtəhsil məktəblərinin reyting sisteminin təkmilləşdirilməsi // Məktəbəqədər və ibtidai təhsil, -Bakı, -2020, № 3, s. 23-32
4. Məmmədov R., Abdullayev A., Kərmova F., və b. Təhsilin idarə edilməsinin bəzi problemləri. - Bakı, -2010
5. Novruzov Q., Abbasov Ə., Ənənəvi təhsildən “düşüncə və təfəkkür məktəbi ” nə doğru // Azərbaycan məktəbi, 2014, № 3.
6. Rzayev O.H., Məmmədov S.M., İsmayılov Ş.N. Təhsilin idarə olunmasının əsasları. -Bakı, -2010.
7. Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) tətbiqi məsələləri. -Bakı, -2014.

Məktəb fəaliyyətinin etibarlı ölçüsü hərtərəfli olmalıdır, məktəb prosesləri, şərait, təcrübə və nəticələr nəzərə alınmalıdır. Onlar hesab edirik ki, kəmiyyət və keyfiyyət məlumatları sinifdə, məktəb binasında və rayon səviyyəsində qərarları məlumatlandırılmalıdır. Hər hansı bir hesabatlılıq sistemindəki məlumatlar yüksək nəticələr üçün deyil, inkişaf üçün istifadə edilməlidir.

Problemin aktuallığı. Təhsil islahatlarının həyata keçirilməsi ümumtəhsil müəssisələrində üçün reyting sisteminin yaradılması məsələsini aktuallaşdırır.

Problemin elmi yeniliyi keyfiyyətli təhsilə nail olmaq, məktəblər arasında sağlam rəqabətin yaradılması üçün ümumtəhsil pilləsində məktəblərin müasir reyting sisteminin yaradılmasıdır.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ümumtəhsil məktəblərinin reyting sisteminin yaradılması məktəb nailiyyətlərinin izlənilməsi və onun inkişafına səmərəli yollarla nail olmaq baxımından əhəmiyyətlidir.

E-mail: elduza-alieva@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü. fəls.dok., dos .M.S. Kazımov,
ped.ü. fəls.dok. E.M. Kərimova

Redaksiyaya daxil olub:12.01.2022.